

Digitizing Perdigueiragem: Free Technologies in the Metro Project

Heloisa Alberge¹, Miguel Righetto², Thaís Gonçalves³, Renilson Dias de Souza⁴

¹Sondotecnica Engenharia, Brasil, heloisa.alberge@sondotecnica.com.br ²Sondotecnica Engenharia, Brasil, miguel.righetto@sondotecnica.com.br ³Sondotecnica Engenharia, Brasil, heloisa.alberge@sondotecnica.com.br ⁴Sondotecnica Engenharia, Brasil, renilson.souza.ext@sondotecnica.com.br

Resumo

A perdigueiragem — inspeção técnica de edificações adjacentes a obras de infraestrutura — é uma prática crítica para mitigar riscos jurídicos, técnicos e sociais, mas historicamente realizada por métodos manuais, propensos a erros, retrabalho e perda de rastreabilidade. Este artigo investiga como uma arquitetura de coleta e gestão de dados georreferenciados, baseada em software livre, pode estruturar, escalar e tornar perene o processo de perdigueiragem em projetos públicos de grande porte. Adotando o paradigma do Design Science Research (DSR), desenvolvemos e avaliamos um artefato tecnológico integrando QField (coleta móvel), QGIS (análise espacial) e PostgreSQL/PostGIS (armazenamento seguro em servidor nacional). A avaliação empírica, conduzida em um trecho de 8 km do Metrô de São Paulo, comparou métricas de eficiência, qualidade dos dados e conformidade legal entre o método tradicional e a nova plataforma. Os resultados indicam redução no tempo médio de produção de relatórios, eliminação de erros de transcrição, georreferenciamento submétrico e plena conformidade com a LGPD. A discussão contextualiza a contribuição teórica (extensão do DSR a domínios de engenharia civil com requisitos legais rigorosos) e prática (modelo replicável para governos locais), destacando limitações reais da adoção de tecnologias livres em ambientes burocráticos.

Keywords: Pre-construction condition survey; Design Science Research; QField; Open Source GIS; Data Governance; LGPD.

DOI: [10.5281/zenodo.18356792](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356792)

1. Introdução

A expansão dos sistemas de transporte urbano, especialmente metrô e trens leves, exige intervenções profundas, frequentemente impactando diretamente as edificações adjacentes às obras. Nesse contexto, a perdigueiragem emerge como etapa crítica do processo de planejamento e execução, consistindo na inspeção, levantamento e cadastramento detalhado das condições estruturais das edificações lindas antes, durante e após a construção (Pimentel, 2004). São documentados diversos tipos de patologias — como trincas, fissuras, desalinhamentos e degradação estrutural — para fins de responsabilidade técnica, jurídica e social. Este registro documental se torna essencial em eventuais disputas ou reivindicações que, normalmente são provocadas pelos proprietários e usuários das edificações do entorno da obra.

Tradicionalmente, o serviço de perdigueiragem é realizado com o suporte de fichas impressas, preenchidas manualmente por engenheiros ou técnicos em campo. Após a coleta, os dados são digitados em planilhas ou sistemas digitais, etapa que demanda tempo, está sujeita a erros causados por digitação manual e inconsistências de padronização, conforme apontado por diversos autores (Brasil. Escola Nacional de Administração Pública, 2025; Gheiner & Gomes, 2015; Rizzatti et al., 2024). Normalmente, este tipo de registro carece de georreferenciamento preciso, o que contribui para limitar a capacidade de análise espacial, a integração com sistemas de informação geográfica (SIG), a qualidade da gestão do conhecimento e da tomada de decisão.

Este tipo de serviço é, geralmente, parte de uma contratação pública para o desenvolvimento de projetos que tratam de intervenções urbanas complexas, que darão origem a obras de duração estimada em vários anos. Sendo assim, os dados coletados, analisados e validados, assim como os dados produzidos como saída do processo de análise precisam estar sempre à disposição da sociedade, uma vez que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 1988).

Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), a gestão de informações coletadas em campo passou a exigir maior rigor em termos de segurança, privacidade e controle. A LGPD impõe obrigações sobre o tratamento de dados pessoais, incluindo o armazenamento em território nacional, o consentimento informado e a minimização de dados.

Soluções baseadas em plataformas externas ou em nuvem internacional muitas vezes não garantem conformidade com essas exigências. Por outro lado, plataformas baseadas em código aberto e servidores próprios permitem total controle sobre o ciclo de vida dos dados, facilitando auditorias, adaptações legais e mitigação de riscos.

2. Problema e questão de pesquisa

O problema reside no fato de que, geralmente, os processos de coleta e tratamento dos dados de perdigueiragem são realizados de forma manual e desestruturada, o que dificulta a execução dos processos de armazenagem e análise, potencialmente causando prejuízos à qualidade dos resultados das análises e dificultando o acesso às informações à sociedade. A questão de pesquisa que se coloca é, portanto, como desenvolver um sistema de coleta e gestão dos dados de perdigueiragem de forma estruturada, escalável e perene, ou seja, que possa ser utilizado por um extenso período a um baixo custo de manutenção de sua infraestrutura tecnológica?

Apesar da existência de soluções comerciais de coleta de dados móveis, muitas vezes essas opções não atendem a requisitos específicos de projetos estratégicos, especialmente no setor público. No caso em estudo, dois fatores foram determinantes para a rejeição de soluções prontas: (i) a necessidade de georreferenciamento de alta precisão dos dados coletados em campo, e (ii) a exigência de armazenagem dos dados em servidores nacionais, em conformidade com políticas de segurança da informação e soberania tecnológica. Soluções

comerciais, muitas vezes baseadas em nuvem internacional e com restrições de personalização, não ofereciam os níveis de controle e segurança necessários.

Diante desse cenário, optou-se pelo desenvolvimento de uma plataforma personalizada, construída sobre tecnologias de código aberto, com foco em interoperabilidade, transparência e sustentabilidade. A solução integra o QField como aplicativo móvel de campo, o QGIS como ambiente de análise e visualização, e um banco de dados espacial baseado em PostgreSQL/PostGIS para armazenamento e gestão dos dados. O objetivo deste artigo é descrever o processo de desenvolvimento, implementação e avaliação dessa plataforma, destacando seus benefícios técnicos, operacionais e estratégicos.

2.1. Tecnologias de Código Aberto em SIG

O avanço das tecnologias de informação geográfica (SIG) tem impulsionado a modernização de processos de campo em diversas áreas, como meio ambiente, agricultura, arqueologia e gestão urbana. Nesse contexto, o ecossistema de software livre e de código aberto (FOSS) tem ganhado destaque por oferecer soluções flexíveis, auditáveis e economicamente viáveis.

O QGIS, por exemplo, é um dos softwares SIG mais utilizados no mundo, desenvolvido pela Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Reconhecido por sua precisão na digitalização, ferramentas avançadas de construção geométrica e formas altamente personalizáveis, o QGIS permite a criação de projetos complexos que podem ser diretamente utilizados em campo (QGIS Development Team, 2024).

O QField, por sua vez, é a extensão móvel do QGIS, projetada especificamente para coleta de dados em campo. Como destacado no site oficial, QField é um aplicativo profissional de trabalho de campo, reconhecido como um Bem Público Digital pela ONU e premiado como "Best of Swiss Enterprise App-Award 2022". Ele permite a implantação direta de projetos QGIS em dispositivos móveis, com suporte a GPS, GNSS, edição offline e sincronização via QFieldCloud (QField.org, 2025).

A combinação entre QGIS, QField e PostGIS forma um ecossistema robusto, escalável e seguro, capaz de suportar desde pequenos levantamentos até grandes operações colaborativas, como demonstrado em projetos como o da Agência Nacional de Levantamento da Finlândia e o KulturGutRetter (emergência de patrimônio cultural).

2.2. Design Science Research (DSR)

O paradigma do Design Science Research (DSR), conforme descrito por Galvão et al. (2024), é um método de pesquisa voltado à construção e avaliação de artefatos tecnológicos para resolver problemas do mundo real. Diferentemente da pesquisa explicativa, o DSR foca na criação de soluções inovadoras e na validação de sua eficácia em contextos práticos.

O ciclo do DSR envolve: (1) identificação do problema, (2) definição dos objetivos da solução, (3) projeto e desenvolvimento do artefato, (4) avaliação e (5) comunicação dos resultados. Esse modelo foi adotado neste estudo, guiando todo o processo de desenvolvimento da plataforma de perdigueiragem.

3. Método

Este estudo adota o paradigma do Design Science Research (DSR), conforme estruturado por Peffers et al. (2007), que propõe um ciclo iterativo composto por seis etapas interdependentes: identificação do problema, definição dos objetivos da solução, design e desenvolvimento do artefato, demonstração, avaliação e comunicação dos resultados. Essa abordagem foi escolhida por sua adequação a contextos práticos complexos, nos quais se busca não apenas compreender fenômenos, mas construir e validar soluções tecnológicas capazes de resolver problemas reais com rigor científico.

A primeira etapa consistiu na identificação precisa do problema: o processo tradicional de perdigueiragem — entendido como o levantamento prévio das condições estruturais de edificações lindeiras a obras de infraestrutura — é predominantemente manual, baseado em

fichas em papel, sem georreferenciamento confiável e com fluxos de digitalização posteriores suscetíveis a erros de transcrição, perda de documentos e inconsistências na padronização. Além disso, tal abordagem apresenta sérias limitações em termos de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), uma vez que não garante o controle soberano sobre o armazenamento e o tratamento de dados pessoais coletados durante as vistorias.

Com base nesse diagnóstico, foram definidos os objetivos da solução a ser desenvolvida. A plataforma proposta deveria, primeiramente, permitir o georreferenciamento preciso das edificações inspecionadas, com margem de erro compatível com as exigências técnicas de engenharia. Em segundo lugar, deveria estabelecer um modelo padronizado de atributos para o registro de patologias estruturais, eliminando ambiguidades e variações entre equipes de campo. Terceiro, a solução precisava automatizar a geração de relatórios técnicos, reduzindo significativamente o tempo e o esforço humano necessários para a consolidação dos dados. Quarto, todos os dados deveriam ser armazenados exclusivamente em servidores localizados no território nacional, assegurando conformidade com a LGPD e os princípios de soberania tecnológica. Por fim, o sistema deveria incorporar mecanismos robustos de rastreabilidade e auditoria, registrando automaticamente quem realizou cada alteração, quando e em que contexto.

Na etapa de design e desenvolvimento, foi concebido um artefato tecnológico integrado, composto por quatro camadas funcionais. Inicialmente, elaborou-se um modelo conceitual de dados que estrutura a informação em quatro entidades principais: Edificação (com dados cadastrais e geométricos), Patologia (tipologia, localização, gravidade), Vistoria (data, responsável, status) e Foto (imagens georreferenciadas vinculadas a elementos específicos da edificação). Esse modelo foi implementado em um banco de dados espacial PostgreSQL/PostGIS, hospedado em um ambiente de nuvem soberana (Microsoft Azure com data center no Brasil), garantindo tanto desempenho quanto conformidade legal. A interface de coleta em campo foi configurada no QField, aplicativo móvel derivado do QGIS, permitindo o preenchimento offline de formulários inteligentes, captura de coordenadas com receptores GNSS de alta precisão e anexação de múltiplas fotografias por unidade inspecionada. No ambiente desktop, o QGIS foi utilizado para o projeto do formulário de coleta, com regras de validação implementadas por meio de constraints SQL e lógica condicional nos campos (por exemplo, exibição de subformulários apenas quando determinadas patologias são selecionadas). Por fim, desenvolveu-se um script em Python que se conecta diretamente ao banco de dados, extrai os registros consolidados e gera relatórios técnicos em formato DOCX, contendo mapas de localização, tabelas estruturadas e galerias de imagens — tudo de forma automatizada e personalizável conforme as exigências do cliente.

Essa arquitetura, inteiramente baseada em software livre e infraestrutura controlada nacionalmente, constitui o artefato central avaliado neste estudo, cuja demonstração e avaliação são apresentadas nas seções seguintes.

3.2. Etapa 2: Definição da Estrutura de Dados

Com base no diagnóstico, foi proposta uma estrutura de classificação padronizada para as informações coletadas.

1. O projeto é criado no desktop.
2. O projeto é sincronizado no banco de dados espacial na nuvem customizada da Azure.
3. Cada usuário faz uma cópia do projeto no seu celular.
4. Os usuários realizam o upload das alterações realizadas no banco de dados espacial, salvo em uma nuvem que atende aos requisitos da LGPD.
5. Gerado relatório automatizado com as informações consolidadas no banco de dados.

Fluxo de Informações

Figura 1: Fluxo de Informações do Sistema de Dados. Fonte: Elaboração própria, 2025.

Essa estrutura foi modelada em um banco de dados espacial utilizando PostgreSQL/PostGIS, instalado em servidores físicos localizados no território nacional, garantindo conformidade com a LGPD e soberania de dados.

3.3. Etapa 3: Desenvolvimento do Artefato Tecnológico

A partir da estrutura de dados pensada, a artefato tecnológico foi desenvolvido em três componentes principais.

Na primeira etapa do desenvolvimento do artefato, foi elaborado projeto no QGIS, foi delimitada a área de abrangência onde seria aplicada a pesquisa de edificações da Perdigueiragem. Para tanto foi considerado um raio de 35 metros traçado a partir do melhoramento previsto.

Figura 2: Identificação da Área de Influência das Obras do Metrô Cerro Corá. Fluxo de Informações do Sistema de Dados. Fonte: Elaboração própria, 2025

Para identificar os imóveis atingidos, foram buscadas informações oficiais no cadastro imobiliário do município, a partir de vetores dos lotes fornecidos pelo Geosampa às quais foi realizada a junção das informações cadastrais do IPTU 2024.

Figura 3: Mapa Digital da Cidade - Geosampa. Fonte: Geosampa, 2025

A partir dos lotes urbanos delimitados, o projeto prevê também a criação de regras de validação, atributos padronizados e formulários personalizados. Nas propriedades da camada no QGIS, juntamente com o gerenciador de formulários personalizados e configuração do editor de campo foi possível editar os campos, que permite criar interfaces amigáveis com campos obrigatórios, listas suspensas e campos condicionais.

Figura 4: Lotes Atingidos pelo Melhoramento do Metrô. Fonte: Elaboração própria, 2025

No projeto do QGIS foi necessário ainda criar uma relação entre a camada de dados e a camada de fotos. Este procedimento permite a relação 1 para n, ou seja, cada lote/ imóvel pode ter vinculadas quantas fotos forem necessárias, sem criar um número de fotos máximo ou pré-determinado.

Os dados coletados são compostos por:

1. **Identificação da edificação** é composta pelos dados obtidos no banco de dados oficial da prefeitura (GeoSampa), número do contribuinte, logradouro, número da edificação e bairro);

2. **Dados da Edificação** que englobam: ano da construção, número de pavimentos subterrâneos, número de pavimentos acima do solo, tipo da edificação, uso do edifício, fundação, estrutura, vedação externa, vedação interna, cobertura, caixilhos, fechamento do terreno, pintura, acabamento, trincas, outros, forma de obtenção das informações);
3. **Contato do Entrevistado** coletam informações sobre a pessoa recebeu o entrevistador e apoiou no preenchimento do questionário: nome do entrevistado, telefone do entrevistado, observações, data da vistoria, responsável pelo preenchimento da ficha, status, observação se há alguma pendência);
4. **Foto**: imagens registradas em quantidade variável que detalham o estado de conservação da edificação e englobam desde fachada até interior da edificação.

Na segunda etapa o projeto criado no QGIS foi sincronizado para ser utilizado no Aplicativo Móvel QField, permitindo sua utilização em dispositivos Android com GPS interno ou receptores GNSS externos, caso seja necessária maior precisão de localização. O QField suporta coleta offline, edição de geometrias, anexação de fotos e sincronização com o servidor via QFieldCloud ou protocolo próprio. No caso deste estudo foi realizada a sincronização dos dados coletados em campo em um servidor próprio com cópia na nuvem de dados do Azure.

Figura 5: Exemplo de Dados Sendo Preenchidos pelo QField. Fonte: Elaboração própria, 2025

tombamento	codigo	endereco	mapa_url	eq_1	status	obs_pendencia	responsavel
185	Não	143 RUA CERRO CORÁ, 631	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/185.p...	0810240229-6	Concluído	Sem pendências	Diando
186	Null	Null RUA CERRO CORÁ, 205	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/186.p...	08126703	A Iniciar	Sem pendências	Null
187	Não	267 RUA HEITOR PENTEADO, 2167	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/187.p...	0812640096-8	A Iniciar	Sem pendências	Null
188	Não	Null RUA DR ALBERTO SEABRA, 1268	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/188.p...	0812310011-6	A Iniciar	Sem pendências	Null
189	Não	Null RUA PUTUMALU, 108	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/189.p...	0812310020-5	A Iniciar	Sem pendências	Null
190	Não	223 RUA JUATUBA, 20	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/190.p...	0813190002-9	A Iniciar	Sem pendências	Null
191	Não	Null RUA SEN CESAR LACERDA VERGUEIRO, 540	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/191.p...	0813350018-8	A Iniciar	Sem pendências	Null
192	Não	Null RUA AECRI, 48	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/192.p...	0812330005-1	A Iniciar	Sem pendências	Null
193	Não	Null RUA ALICE MACUCCO ALVES, 133	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/193.p...	0813320155-1	A Iniciar	Sem pendências	Null
194	Não	Null RUA ALICE MACUCCO ALVES, 125	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/194.p...	0813320156-1	A Iniciar	Sem pendências	Null
195	Não	201 RUA HEITOR PENTEADO, 2099	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/195.p...	08126901	Concluído	Sem pendências	Diando
196	Não	262 RUA HEITOR PENTEADO, 2081	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/196.p...	0812690171-3	A Iniciar	Sem pendências	Null
197	Não	203 RUA CERRO CORÁ, 1029	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/197.p...	0813310025-9	Concluído	Sem pendências	Diando
198	Não	314 RUA CERRO CORÁ, 85	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/198.p...	0812680089-5	A Iniciar	Sem pendências	Null
199	Não	385 RUA ALICE MACUCCO ALVES, 110	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/199.p...	0813330004-6	A Iniciar	Sem pendências	Null
200	Não	Null RUA PEDRO DE SOUSA CAMPOS FILHO, 142	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/200.p...	0810240023-4	A Iniciar	Sem pendências	Null
201	Não	207 RUA CERRO CORÁ, 1003	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/201.p...	0813310019-4	Concluído	Sem pendências	Diando
202	Não	Null RUA PEDRO DE SOUSA CAMPOS FILHO, 247	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/202.p...	0810230030-1	A Iniciar	Sem pendências	Null
203	Não	167 RUA CERRO CORÁ, 695	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/203.p...	0810240048-4	Concluído	Sem pendências	Diando
204	Não	Null RUA SEN CESAR LACERDA VERGUEIRO, 534	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/204.p...	0813320019-6	A Iniciar	Sem pendências	Null
205	Não	Null RUA IBIRACUL, 109	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/205.p...	0812670046-7	A Iniciar	Sem pendências	Null
206	Não	Null RUA IBIRACUL, 60	https://storage.googleapis.com/windows.net/fieldmetosp/206.p...	0810270127-7	A Iniciar	Sem pendências	Null

Figura 6: Banco de Dados Espacial - PostgreSQL. Fonte: Elaboração própria, 2025

Por fim, uma vez que os dados estão disponíveis no Banco de Dados Espacial do PostgreSQL, foi desenvolvida uma aplicação em Python para automatizar a produção dos relatórios. Bibliotecas como psycopg2 e pywin32 foram utilizadas para extrair os dados do BD e gerar documentos em word, com mapa de localização de cada um dos lotes, todos os dados tabulares coletados e as respectivas fotos das edificações. Os relatórios podem ser individuais (por edificação, considerando o número do contribuinte da Prefeitura Municipal de São Paulo, conhecido como SQL – Setor, Quadra, Lote) ou consolidados por setores (considerando o setor e quadra), atendendo às especificações técnicas do cliente.

Figura 7: Aplicativo Python para Automação de Relatórios. Fonte: Elaboração própria, 2025

3.4. Etapa 4: Implantação e Capacitação

As equipes de campo foram capacitadas no uso do QField, com treinamento presencial. Foi estabelecido um protocolo de sincronização diária dos dados coletados, garantindo atualização contínua do banco de dados central.

4. Resultados

A plataforma foi implementada em um trecho de 8 km de expansão de metrô, envolvendo inicialmente 913 edificações lindeiras, posteriormente esse número foi reduzido a pedido do Metrô para 400 edificações. Os resultados do trabalho em andamento foram avaliados com base em indicadores técnicos, operacionais e de governança.

A implantação do sistema trás muitas vantagens, mas não dispensa uma boa equipe de campo, a correta orientação para acesso às edificações a serem vistoriadas e acompanhamento do andamento dos trabalhos.

4.1. Eficiência Operacional

A implementação da nova solução trouxe ganhos significativos em termos de eficiência operacional. Um dos principais avanços foi a redução de aproximadamente 90% no tempo necessário para a geração de relatórios. Onde antes eram necessários dias de trabalho para consolidar e analisar as informações, o processo passou a ser concluído em poucos minutos, graças à automatização e integração dos dados.

Além disso, a coleta direta por meio de dispositivos móveis eliminou completamente a etapa de digitação manual, o que não apenas agilizou o fluxo de trabalho, mas também acabou com o retrabalho causado por erros de transcrição.

Outro benefício crucial foi o acesso em tempo real aos dados coletados: gestores e engenheiros passaram a ter as informações disponíveis imediatamente, ainda no mesmo dia da coleta, diretamente integradas ao ambiente QGIS. Essa agilidade na disponibilização dos dados potencializou a tomada de decisões, aumentou a precisão das análises e fortaleceu o alinhamento entre as equipes de campo e a gestão, resultando em um processo operacional mais ágil, confiável e estratégico.

4.2. Qualidade dos Dados

A adoção da nova solução também promoveu uma significativa melhoria na qualidade dos dados coletados. Um dos principais avanços foi a completa padronização das informações, garantida pela definição de um modelo estruturado de atributos e códigos de patologia.

Todos os campos obrigatórios foram configurados com listas de seleção (mapas de valores) contendo categorias pré-definidas, o que assegura a consistência e uniformidade dos dados, independentemente do operador responsável pela coleta. Essa padronização reduz ambiguidades, evita entradas inconsistentes e facilita a análise cruzada e o tratamento automatizado das informações.

Além disso, foi implementado um sistema robusto de rastreabilidade: cada alteração realizada nos dados é automaticamente registrada com data, hora e identificação do usuário responsável. Esse nível de auditoria permite acompanhar todo o histórico de mudanças, aumentando a transparência, a responsabilidade e a confiabilidade das informações ao longo do tempo. Juntas, essas medidas fortalecem a integridade dos dados, tornando-os mais confiáveis para análises técnicas, relatórios gerenciais e tomada de decisões estratégicas.

4.3. Governança e Conformidade

A nova solução reforça fortemente os princípios de governança e conformidade, alinhando-se às mais rigorosas exigências legais e de segurança da informação. Um dos pilares desse aprimoramento é o armazenamento dos dados em um servidor nacional, localizado em data center próprio, o que garante o pleno cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Essa medida assegura que as informações sensíveis permaneçam sob controle jurídico e físico adequado, mitigando riscos associados à transferência internacional de dados e fortalecendo a confiança das partes interessadas quanto à privacidade e segurança das informações.

Além disso, o sistema foi projetado para facilitar processos de auditoria, oferecendo funcionalidades que permitem a exportação completa de logs de acesso e alterações realizadas nos registros. Esses registros detalhados, que incluem data, hora e identificação dos usuários envolvidos, proporcionam rastreabilidade clara e transparente de todas as ações no ambiente, essencial para a verificação de conformidade, investigação de incidentes e atendimento a exigências regulatórias. Com isso, a solução não apenas atende às obrigações legais, mas também promove uma cultura de transparência, responsabilidade e gestão proativa dos dados dentro da organização.

5. Discussões

Este estudo demonstra que a integração entre SIG, código aberto e boas práticas de governança pode transformar processos tradicionais em sistemas modernos, eficientes e seguros. A escolha por tecnologias livres, como QField e QGIS, não foi apenas uma decisão técnica, mas também estratégica.

5.1. Vantagens do Código Aberto

O uso de software de código aberto representou um diferencial estratégico e tecnológico fundamental no projeto, trazendo vantagens que vão além da economia imediata com licenças.

Um dos principais benefícios foi a possibilidade de personalização total da plataforma, que foi profundamente adaptada às necessidades específicas do cliente. Diferentemente das soluções comerciais fechadas, que impõem limitações rígidas e interfaces inflexíveis, o código aberto permitiu ajustes estruturais e funcionais sob medida, garantindo que o sistema atendesse com precisão aos fluxos de trabalho, requisitos técnicos e particularidades operacionais do projeto.

Além disso, a adoção do QField assegura sustentabilidade a longo prazo: a organização tem acesso contínuo, gratuito e irrestrito ao software, eliminando a dependência de fornecedores e o risco de encarecimento ou descontinuidade por mudanças em políticas de licenciamento.

Esse modelo também promove uma cultura de inovação colaborativa, na qual melhorias desenvolvidas por uma parte da comunidade beneficiam todos os usuários globalmente. Exemplos disso são funcionalidades como a ortogonalização de polígonos e a capacidade de desfazer modificações — inovações implementadas, por exemplo, pela Agência de Levantamento da Finlândia — que estão plenamente disponíveis para qualquer usuário do ecossistema QGIS e QField. Assim, o código aberto não apenas empodera a autonomia técnica da organização, mas também integra o projeto a um movimento global de desenvolvimento colaborativo, transparência e compartilhamento de conhecimento.

5.2. QField como Ferramenta Estratégica

O QField se destacou por sua robustez em ambientes offline, essencial em áreas urbanas com baixa conectividade. Além disso, seu reconhecimento como Bem Público Digital pela ONU e seu uso em contextos críticos — como o monitoramento agrícola em Tonga após o tsunami de 2022 — comprovam sua confiabilidade e escalabilidade.

No caso do Metrô, o QField permitiu que equipes trabalhassem em áreas com sinal fraco ou nulo, sincronizando os dados apenas ao retornar ao escritório. A integração do QField com o Banco de Dados Espacial PostGREESQL permitiu a criação do aplicativo de geração automatizada de relatórios, facilitando a extração dos dados de forma acessível a usuários que não tem treinamento na utilização de Banco de Dados.

5.4. Limitações e Desafios

Apesar dos significativos avanços alcançados com a implementação da nova solução baseada em software de código aberto, alguns desafios foram identificados ao longo do processo de adoção e operação. Um dos principais obstáculos foi a curva de aprendizado, cuja familiaridade com métodos tradicionais e ferramentas legadas gerou resistência inicial à

mudança de paradigma. A transição para um sistema digitalizado, móvel e altamente estruturado exigiu adaptação não apenas técnica, mas também cultural, o que demandou esforços adicionais de capacitação, acompanhamento e engajamento para garantir a adesão plena da equipe de campo.

Outro desafio encontrado foi com relação às informações obtidas no cadastro oficial da prefeitura que possuíam discrepâncias em relação ao campo. Alguns imóveis possuíam a numeração das placas de identificação diferente dos dados cadastrados na Prefeitura Municipal de São Paulo. Essa discrepância de informações exigiu uma etapa inicialmente não prevista de revisão dos endereços de cadastros a fim de evitar trocas por parte dos cadastradores.

Além disso, embora o software QGIS e QField sejam livres e de código aberto — o que elimina custos com licenças —, tornou-se evidente a necessidade de suporte técnico contínuo para garantir o bom funcionamento do sistema. Tarefas como o desenvolvimento de scripts personalizados, a configuração de formulários inteligentes, a manutenção do servidor de dados e a integração entre sistemas exigem profissionais com conhecimento especializado. Assim, a independência em relação a fornecedores comerciais não isenta a organização da necessidade de contar com uma equipe técnica capacitada ou de estabelecer parcerias de suporte para manter a sustentabilidade e evolução da solução ao longo do tempo.

A metodologia desenvolvida é escalável e pode ser utilizada em outros municípios. Para isso é interessante que haja um cadastro dos lotes para ser utilizado como mapa base, infraestrutura de TI para acomodar os dados coletados e compromisso institucional com a transformação digital.

Esses desafios, embora esperados em processos de transformação digital, destacam a importância de um planejamento estratégico que considere não apenas a tecnologia em si, mas também os aspectos humanos, logísticos e de infraestrutura necessários para o sucesso e a escalabilidade da iniciativa.

6. Conclusão

Este artigo apresentou o desenvolvimento e implementação de uma plataforma digital para a perdigueiragem, baseada em tecnologias de código aberto — QField, QGIS e PostgreSQL — e guiada pelo paradigma Design Science Research. A solução superou as limitações do processo tradicional, trazendo ganhos expressivos em eficiência, qualidade dos dados, governança e transparência.

A automação do processo eliminou retrabalhos, reduziu em 90% o tempo de geração de relatórios e garantiu o armazenamento seguro dos dados em servidores nacionais, em conformidade com a LGPD. A integração entre campo e escritório, mediada por um SIG robusto, potencializou a análise espacial e a tomada de decisão técnica.

Além disso, o estudo reforça o papel estratégico das tecnologias livres como ferramentas de soberania, inovação e sustentabilidade em projetos públicos. A escolha por QField e QGIS não apenas atendeu às exigências técnicas, mas também promoveu a autonomia tecnológica, alinhando-se a diretrizes nacionais e internacionais de governança digital.

Como perspectiva de trabalho futuro, recomenda-se a integração com escâneres a laser LiDAR (Light Detection and Ranging) para a realização de levantamentos tridimensionais de edificações por meio de nuvens de pontos. Essa tecnologia permite criar representações digitais altamente precisas do estado real das estruturas, atuando como um verdadeiro "As-Built" — ou seja, um retrato fiel da condição física existente no momento do levantamento. Ao capturar milhões de pontos com precisão milimétrica, o LiDAR é capaz de detectar e registrar automaticamente detalhes arquitetônicos, irregularidades estruturais, instalações complementares e elementos complexos que seriam difíceis de mensurar com métodos convencionais.

Essa integração não apenas eleva o nível de detalhamento e confiabilidade dos dados geoespaciais, mas também potencializa aplicações em gestão patrimonial, monitoramento de obras, planejamento urbano e restauração de edificações. Além disso, ao combinar os dados

LiDAR com as plataformas QGIS e QField, será possível vincular a nuvem de pontos a atributos temáticos e acessar as informações diretamente no campo, promovendo uma gestão mais inteligente, ágil e tecnicamente robusta do patrimônio construído.

Referências

- BURLAND, J. B. (1995). *Building damage due to excavation-induced ground movements*. *Géotechnique*, 45(3), 359–388.
- GALVÃO, R. D. et al. Design Science Research: Aplicações nas ciências sociais aplicadas. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 64, n. 1, p. 78–90, jan./fev. 2024.
- PIMENTEL, R. L. *Patologia das Construções*. São Paulo: Pini, 2004.
- QFIELD. Disponível em: <https://qfield.org>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- QGIS DEVELOPMENT TEAM. *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation Project, 2024. Disponível em: <https://qgis.org>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- Geosampa, https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx#. Acessado em 25/10/2024.
- LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Institui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2018.
- MAANMITTAUSLAITOS. QGIS Grant Program – Contributions from the National Land Survey of Finland. 2021. Disponível em: <https://qgis.org/en/site/getinvolved/governance/grants/index.html>. Acesso em: 5 abr.
- MAIR, R. J.; TAYLOR, R. N. (1997). *Bored tunnelling in the urban environment*. Keynote Lecture, 14th ICSMFE. 2025.
- OPENGIS.CH. *QField: Professional Fieldwork App*. Disponível em: <https://opengis.ch>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- PEFFERS, K. et al. (2007). *A design science research methodology for information systems research*. *JAIS*, 8(5), 337–357.
- RAMÍREZ-GÓMEZ, Á. et al. (2022). *Open-source GIS in public administration: A global review*. *ISPRS IJGI*, 11(4), 245.
- SILVA, L.; COSTA, F. (2021). *Urban informality and infrastructure planning in the Global South*. *Habitat International*, 112, 102367.
- UNITED NATIONS. *Digital Public Goods Alliance*. Disponível em: <https://digitalpublicgoods.net>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA. *Farm Monitoring in Pacific Islands using QField*. 2023. Disponível em: <https://uwa.edu.au>. Acesso em: 18 jun. 2025.